

PRINCIPAIS LESÕES CAUSADAS POR ESPORTES DE ALTO IMPACTO

Edição 112 / 21/07/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6872332

Autoria:

Filipe Jordan Almeida Da Silva

A literatura mostra que a lesão é um mal que pode atingir todos os atletas, todos os praticantes de esporte, todas as pessoas que optam por desenvolver uma atividade física. A maioria das pessoas que realiza uma prática esportiva já vivenciou a experiência lamentável com as lesões. No entanto, elas continuam a surgir, pois à medida que a procura pelos esportes aumenta, aumenta também o número de casos das lesões.

Isso se dá, porque a maior parte das pessoas que resolvem adotar uma prática esportiva não procura buscar conhecimentos sobre a modalidade que quer praticar e nem procura orientação e acompanhamento de um profissional. Sendo assim, elas não seguem nenhum critério e começam a realizar um esporte, de forma aleatória, pensando apenas nos objetivos que deseja alcançar com os exercícios praticados, para a melhoria da saúde, para o lazer, para a estética, para a qualidade de vida.

No entanto, a prática esportiva pode contribuir para alcançar os objetivos citados, mas também pode trazer outros problemas com as lesões. E assim, depois de adquirir as lesões, os objetivos principais também ficam comprometidos, pois as lesões causam o afastamento das atividades, além de outras complicações. Então, antes de iniciar a atividade esportiva, é preciso prioritariamente, pensar sobre os fatores de riscos e as medidas de prevenção, tendo em vista obter êxito com a prática de um esporte.

Para Carvalho (2011), algumas lesões são classificadas, por meio do uso de critérios diversos, como: localização, lado do corpo, tipo e gravidade. Elas podem ainda ser caracterizadas em crônicas e agudas. As lesões crônicas são aquelas provocadas por esforço repetitivo de baixo impacto, observadas normalmente em atletas de natação, ciclismo e maratonistas. As lesões agudas têm origem a partir de um esforço repentino, no qual a energia que é exigida é superior à capacidade de resistência do tecido. Elas são constantes nas partidas de futebol, lutas, ginástica olímpica e levantamento de peso.

Ainda de acordo Carvalho (2011), as outras classificações das lesões são feitas, conforme o grau anatômico. Assim, segundo esse critério, classifica e em lesões articulares, lesões musculares e lesões ósseas. As lesões articulares envolvem as entorses, luxações, rompimentos de ligamentos e rupturas de menisco. As lesões

musculares abordam: as câimbras, distensões, contusões e contratura. As lesões ósseas incluem as fraturas.

Dessa forma, alicerçado nessa última classificação que utiliza como critério o grau anatômico, são apresentadas as cinco lesões mais comuns para praticantes de esporte. Sabe-se que a abordagem das lesões é complexa e envolve um conjunto de conhecimentos que se entrelaçam e se encontram em muitos pontos e caracterizações. Por isso foi feito o recorte, enfatizando as principais, aquelas que estão mais presentes no cotidiano de atletas e praticantes de esporte. Assim, a discussão irá focar nas principais lesões provocadas por esportes de alto impacto, levando-se em conta a prevalência delas. São elas: contusão, luxação, entorse, distensão muscular e fraturas.

1 Contusão

A contusão é um tipo de lesão que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, causada por um trauma ou batida, provocando uma compressão forte. Quando a pessoa sofre a contusão, ela pode ter a função dos músculos ou tendões comprometidos e também ter o local inflamado. Popularmente, a contusão é chamada de pancada.

A contusão é uma das lesões mais comuns no esporte. Diariamente ouve-se dizer que alguém teve uma contusão, associada aos esportes. Ela é uma lesão que ocorre com muita facilidade, pois depende do contato com os outros e também dos impactos que o esporte proporciona, como afirma Prentice (2012, p.185)

Contusão é uma outra denominação para traumatismo. O mecanismo que produz a contusão é familiar. Um golpe, dado por algum objeto externo faz com que os tecidos moles (ou seja, músculos, tendões, pele, gordura) sofram compressão contra a região subjacente a ossos duros. Quando o golpe é muito forte, os capilares se rompem, permitindo sangramento pelos tecidos. O sangramento menor costuma causar equimose, uma coloração púrpura azulada da pele que persiste por vários dias.

Assim, a contusão ocorre quando há um impacto forte em alguma parte do corpo, provocando uma lesão nos tecidos moles da superfície, músculos, tendões ou ligamentos articulares. É possível também que a lesão seja profunda e que as complicações sejam maiores.

Mas, segundo a literatura, a maior parte dos casos de contusão não apresenta gravidade. As orientações clínicas são: descanso, aplicação de gelo, compressão e elevação da área lesada. As pessoas que sofrem contusão geralmente adotam essas medidas e elas resolvem o problema.

Vale ressaltar que, conforme Prentice (2012), as contusões podem apresentar um problema quando elas ocorrem em áreas sujeitas a golpes repetidos. Se o mesmo local ou o mesmo músculo passa por traumatismo sequenciais, vão se acumulando pequenos depósitos de cálcio na parte que sofreu a lesão. O

cálcio pode ficar localizado entre as fibras no ventre muscular ou se acumular e formar uma saliência, que se lança para fora do osso e compromete o movimento.

De acordo com Fernandes (2011), as contusões musculares são organizadas, como: leve ou grau I, quando ocorre uma lesão de algumas fibras musculares com edema pequeno e desconforto, sem ou com mínima perda de força e limitação de movimento; moderada ou grau II, quando a lesão causa um dano maior ao músculo e perda de função; grave ou grau III, quando a lesão se estende por todo o músculo, provocando dor e a perda da função muscular completamente.

Nesse sentido as contusões leves levam de quatro a cinco dias para a cura definitiva, mas as mais graves precisam passar por avaliação, tratamento e acompanhamento por um profissional especializado.

Dessa forma, a contusão é uma lesão que mais atinge os atletas e que o tratamento depende do seu grau. Pode levar poucos dias para a cura ou pode durar muitos dias, se for grave, pois precisa de cuidados médicos com acompanhamento e realização de exames.

Figura 1: Representação do tecido com a ocorrência da Contusão.

Fonte: Prentice (2012)

2 Luxação

A luxação também é uma lesão comum na vida dos atletas. Ela acontece quando alguma força age de forma brusca direta ou indiretamente numa articulação, fazendo com o osso seja empurrado e se desloque para outro lugar, que não seja o normal, Apesar de parecer uma lesão simples, sem maiores complicações, algumas vezes pode se manifestar mais grave que uma fratura.

Quando a contusão se apresenta de forma grave, necessita de atendimento médico com urgência. O tratamento indicado é o repouso, aliado aos cuidados da fisioterapia para evitar a perda significativa dos movimentos. Nesse sentido, a situação da luxação é complexa, isto é, quando a lesão compromete os nervos, os ligamentos e os vasos sanguíneos. Nesse caso, surge a necessidade do procedimento cirúrgico para que a lesão seja reparada.

Luxação e sublocação têm como resultado a diástase, ou seja, a disjunção de dois ossos articulados. A ocorrência da luxação se dá, quando pelo menos um dos ossos da articulação é pressionado para sair totalmente do seu alinhamento normal e é necessário ser colocado no lugar novamente, através de mecanismos manuais ou cirúrgicos ou reduzidos. As luxações podem ocorrer em qualquer parte do corpo que possui dois ossos articulados, mas elas são mais comuns na articulação de ombros, cotovelos e dedos. A subluxação se assemelha com a luxação. A diferença é que o osso não sai completamente da articulação normal e depois retorna normalmente para o seu lugar. As subluxações são mais comuns na articulação do ombro; em mulheres, na patela. (PRENTICE, 2012)

Ainda segundo Prentice (2012), nas luxações, a imperfeição quase sempre fica visível, mas ela pode ficar protegida por uma musculatura forte, sendo essencial o examinador sempre tatear o lugar para verificar se houve dano no contorno normal. Quando comparados, o lado que sofreu a lesão com o que não sofreu, eles sempre apresentam assimetria.

Nesse sentido, as luxações representam um problema para a pessoa que sofre com a lesão e precisa de atenção médica mais cuidadosa, tendo em vista observar o local atingido para que seja realizada uma intervenção adequada e em tempo hábil, e não resulte em outras complicações.

As luxações podem ser confundidas com as fraturas. A diferença entre elas é em relação ao tratamento, pois as luxações demandam o início de tratamento de forma imediata, considerando que se o osso ficar muito tempo fora da articulação, pode enfrentar problemas para colocar no lugar depois, devido à dificuldade de redução. As fraturas, na maioria das vezes, é preciso esperar que as partes moles fiquem desinchadas

De acordo com Prentice (2012), no tratamento das luxações, alguns princípios devem ser seguidos e estes não dependem da idade do paciente, como: a redução da luxação, como colocar o osso novamente na articulação, imobilização do local, o processo de recuperação, através da fisioterapia e da hidroterapia, visando impedir a atrofia articular e muscular e retomar a função de mobilidade o mais rápido possível.

O processo de recuperação exige que as recomendações médicas sejam respeitadas. Elas podem incluir o uso de anti-inflamatórios, regresso ao esporte e o trabalho da fisioterapia. Porém, o retorno às atividades do cotidiano, depois que a pessoa sofre uma luxação ou subluxação, está diretamente relacionado com o grau dos danos que foram causados ao tecido mole.

Figura 2: Ponto completamente luxado ou deslocado.

Fonte: Prentice (2012)

Figura 3: Ponto completamente subluxado.

Fonte: Prentice (2012)

3 Entorse

Segundo o dicionário Infopédia da Língua Portuguesa, a entorse é a lesão de uma articulação devida a um movimento forçado com alongamento, arrancamento ou rotura de um ou mais ligamento, mas sem deslocação das superfícies articulares. Os sintomas principais da entorse são a dor localizada com impotência funcional e o edema.

Nesse contexto, a entorse é um tipo de lesão que é muito frequente nas práticas esportivas, causando uma intensa ruptura dos ligamentos e das demais estruturas, responsáveis pela sustentação da articulação. Vários fatores contribuem para a ocorrência da entorse, como: movimentos violentos, traumatismos, um tropeço; enfim, ela ocorre quando é realizado um movimento que força a articulação a executar uma ação que não está capacitada para tal.

Assim, a entorse está presente no esporte, atingindo principalmente o tornozelo e o joelho, em atletas de tênis, voleibol e handebol. Os atletas do futebol são afetados principalmente no joelho, com o

rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA), que é a lesão mais frequente e que impossibilita a atuação dos jogadores, juntamente com as complicações nos meniscos, como afirma a Sociedade Brasileira de Ortopedia e

Traumatologia, no documento Projeto Diretrizes (2008, p. 3),

A entorse é um movimento violento, com estiramento ou ruptura de ligamentos de uma articulação. A entorse de tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas mais frequentemente encontradas na população ativa, que geralmente envolve lesão dos ligamentos laterais. Ocorre com maior frequência nos atletas de futebol, basquete e vôlei, correspondendo a cerca de 10% a 15% de todas as lesões do esporte.

A entorse do tornozelo é vista como uma lesão do complexo ligamentar externo do tornozelo durante um movimento do músculo ou tendão, é considerado um strain. A entorse dos ligamentos é considerada um sprain. Durante um traumatismo em supinação do tornozelo pode ocorrer uma entorse (sprain) dos ligamentos laterais e uma distensão (strain) dos tendões peroneais. (PINTO; CÔRTE-REAL; CONSCIÊNCIA, 2016).

Sendo assim, muitos atletas enfrentam problemas constantemente com as entorses, demandando um período de afastamento das atividades e um tratamento especializado, pois ela acaba incapacitando a pessoa para a prática do esporte. No entanto, pode-se desenvolver uma intervenção que auxilie principalmente na redução dos riscos de entorses e no tratamento.

Segundo Prentice (2012), se for aplicado à articulação um estresse que force o movimento além dos seus limites ou planos normais, terá a probabilidade de lesão no ligamento. A gravidade do dano ao ligamento é classificada de muitos modos diferentes, mas o grupo mais utilizado aborda três graus de entorse: I, II e III.

Entorse de primeiro grau: há um certo alongamento e também a disjunção das fibras das fibras do ligamento, com instabilidade mínima da articulação. Podem surgir dor leve e moderada, edema localizado e rigidez articular.

Entorse de segundo grau: há certo rompimento e fragmentação das fibras do ligamento, sendo a instabilidade da articulação moderada. Também podem surgir dor, edema e rigidez articular, mas a dor é moderada e forte.

Entorse de terceiro grau: o ligamento tem o rompimento total, deixando a articulação instável. Esse tipo de entorse pode provocar uma subluxação. No início, pode ocorrer dor forte, seguida de pouco ou nenhuma dor, devido ao rompimento total das fibras nervosas. O edema pode ser grande e compromete bastante a articulação, pois ela pode ficar muito rígida com a lesão. Em certos casos, a entorse nesse grau demanda a reparação cirúrgica, pois muitas vezes a força que causou a lesão foi tão forte que acabou

atingindo outras estruturas do entorno da articulação. Com a cirurgia, o processo de tratamento é de longo prazo.

É importante destacar que, em relação ao tratamento, as entorses de primeiro e segundo grau podem receber tratamentos semelhantes, como: aplicação de gelo, compressão, elevação do membro que sofreu a lesão para ajudar no retorno venoso, uso de analgésicos para reduzir a dor e diminuir o desconforto e o fortalecimento muscular com exercícios e fisioterapia. No entanto, com as entorses de terceiro grau, o tratamento tem outro percurso. As ações terapêuticas também podem ser utilizadas, porém ser preciso imobilizar o membro lesionado de três a quatro semanas, com uso obrigatório de analgésicos e grande possibilidade de tratamento com cirurgia.

Sendo assim, percebe-se o quanto as entorses podem trazer complicações para a vida dos praticantes de esporte, provocando situações de desconforto que vão desde uma dor leve a um procedimento cirúrgico. Essas situações acabam também influenciando na qualidade de vida das pessoas e acarretando outros problemas, como o afastamento do esporte, a ausência no trabalho, o isolamento social, a baixa autoestima etc.

Figura 4: Anatomia geral de uma articulação sinovial

Fonte: Prentice (2012)

Figura 5: Entorse de terceiro grau no ligamento da articulação do joelho.

Fonte: Prentice, 2012)

4 Distensão Muscular

A distensão muscular é o dano causado às fibras musculares, quando um músculo sofre excesso de alongamento, devido a uma tensão ou é obrigado a se contrair contra uma sobrecarga, ocorrendo a separação ou o rompimento dessas fibras. (PRENTICE, 2012)

As distensões musculares do complexo gastrosolear são as lesões mais frequentes em atletas que pulam ou saltam. As lesões musculares representam um relevante desafio para todos os clínicos que atuam com medicina do esporte. Elas chegam até 30% do total das lesões sofridas em eventos esportivos. A maior parte das lesões é motivada por contusões ou estiramento em excesso do músculo. Essas lesões podem impossibilitar o atleta de praticar o esporte por tempo indeterminado (MCMAHON, 2011)

O músculo desenvolve funções importantes no corpo. Ele é composto de fibras separadas que é capaz de realizar várias funções, através da contração simultânea, se for estimulado pelo sistema nervoso. No entanto, ele também pode sofrer danos nas suas fibras, principalmente com a prática de esportes. As lesões da panturrilha, envolvendo os dois grandes músculos sóleo e gastrocnêmio, são as mais comuns e atingem muitos atletas, significando um grande problema para os médicos do esporte, como reforça McMahon (2011, p.100),

As distensões dos músculos da panturrilha podem ocorrer nos esportes que envolvem movimentos rápidos e saltos, tais como basquete, futebol americano, futebol, tênis e basquetebol. Normalmente, o atleta não consegue voltar a jogar após uma distensão significativa dos músculos da panturrilha. Também é importante saber se o atleta sofreu, recentemente, uma lesão mais branda na panturrilha afetada, pois uma nova lesão é muitas vezes mais grave.

Dessa forma, como acontece em qualquer lesão muscular, quando os músculos estão bem alongados, superior à capacidade normal, as fibras musculares se fragmentam justamente no ponto de encontro

entre o músculo e o tendão.

Segundo Prentice (2012), as distensões musculares, assim como as distensões ligamentares, são classificadas de diferentes maneiras. Na distensão de primeiro grau, algumas fibras musculares sofrem a distensão ou até mesmo o rompimento. Existe uma certa sensibilidade e dor ao realizar movimentos ativos. Esse movimento é doloroso, mas geralmente é possível realizá-lo de forma completa.

A distensão de segundo grau é caracterizada pela ruptura de um conjunto de fibras musculares, no qual a contração ativa muscular fica extremamente dolorosa. De forma geral, pode-se sentir uma depressão ou um volume de dilatação, no lugar em que as fibras foram rompidas, podendo ocorrer um edema. Os movimentos diminuem por causa da dor.

Já na distensão de terceiro grau, acontece a ruptura completa de um músculo na área do ventre muscular, no local em que o músculo se transforma em tendão ou na inserção tendinosa com o osso. Ocorre a ruptura completa de um músculo na área do ventre muscular, no ponto em que o músculo se transforma em tendão ou na inserção tendinosa com o osso. Há a perda significativa ou completa do movimento e no início, a dor é grande, mas logo diminui, devido à completa reparação da fibra nervosa.

O tratamento das distensões musculares da panturrilha deve ter início logo após a lesão, no campo, com o emprego do princípio GREG (gelo, repouso, elevação, compressão). Esse procedimento inicial é adotado, tendo em vista impedir a formação de um hematoma, podendo atingir o tamanho do tecido da cicatriz formado ao longo da recuperação. O tratamento inicial deve ser contínuo de 24 a 48 horas. Depois do tratamento inicial, é preciso a reabilitação e o monitoramento da dor com antiinflamatórios não-esteroides, que não afetam o processo de cicatrização. (MCMAHON, 2011).

Nesse sentido, a distensão muscular é um problema que acontece frequentemente com os atletas de esportes de impacto, como futebol, basquetebol e ginástica. Pode ser considerada como uma lesão no tendão. A classificação é feita de acordo com o grau de ruptura do tecido. Inicialmente, as orientações contam com repouso, gelo, compressão e elevação do membro afetado. Pode-se usar também anti-inflamatórios, a fisioterapia e até mesmo cirurgia, quando o quadro apresentado for grave.

Figura 6: Representação da Distensão Muscular.

Fonte: Prentice (2012)

5 Fraturas

Os ossos desempenham funções importantes, incluindo algumas que são vitais. O esqueleto possibilita movimentos, sustenta o peso corporal, dá forma aos diferentes aspectos do corpo, protendendo os órgãos internos, armazenando íons, indispensável à construção muscular, sintetizando células sanguíneas e elimina toxinas. (DANGELO; FANTINI, 2011) No entanto, os ossos também representam um desafio para a vida dos atletas que praticam esportes de impacto e de contato, pois constantemente eles enfrentam problemas com as fraturas, que acontecem comumente durante a realização de eventos esportivos. As lesões nos ossos ocorrem quando o osso recebe uma carga excessiva e, não suportando o peso ou a pressão, acabando sofrendo uma fissura.

De acordo com Prentice (2012), os ossos longos podem sofrer estresse ou danos por compressão, tensão, flexão, torção e cisalhamento. Essas forças, sozinhas ou juntas, podem provocar um conjunto de fraturas. A torção causa as fraturas em espiral; combinação de forças de compressão axial, flexão e torção causas as fraturas oblíquas; a flexão pode provoca as fraturas transversais. Os ossos podem flexionar um pouco, por conta das suas propriedades elásticas. Mas, geralmente, eles são frágeis e, devido ao seu conteúdo mineral, absorvem mal os choques. As forças de tensão contribuem para aumentar mais a ainda essa fragilidade.

Nesse sentido, as fraturas acontecem, devido à fragilidade dos ossos, que recebem um trauma direto ou indireto, através de forças, em conjunto ou isoladamente. A força age sobre o osso normal, causando a sua ruptura.

De um modo geral, as fraturas ósseas podem ser classificadas em fechadas e expostas. A fechada é aquela em que existe pouco ou nenhum movimento ou deslocamento dos ossos quebrados. A fratura exposta é aquela em que ocorre o deslocamento de extremidades fraturadas, podendo o osso penetrar nos tecidos ao redor. Entretanto os dois tipos de fraturas precisam ser tratados de modo adequado, pois podem se tornar graves e causar sérios danos à vida da pessoa.

As fraturas por estresse têm sido denominadas também de fraturas espontâneas, de marcha e de fadiga, mas o primeiro nome é o mais usado. A causa exata dessa fratura ainda é desconhecida, porém, existem diversas hipóteses prováveis, como: sobrecarga causada pela contração muscular, alteração na distribuição do estresse sobre o osso à medida que o músculo sofre fadiga, mudança na força de reação do solo ou aplicação de um estresse ritmicamente repetitivo que leva a um efeito cumulativo; sendo este último parecer ser a causa mais provável. (PRENTICE, 2012)

Mas, ainda segundo Prentice (2012), no esporte as fraturas por estresse apresentam cinco causas típicas: excesso de treinamento, retorno precoce a competições após uma lesão ou doença, passagem de um evento a outro sem o adequado treinamento para o segundo, ingresso no treinamento inicial cedo demais e mudança de hábitos ou de ambiente, como por exemplo superfícies de corrida, irregularidades na pista, calçados etc.

Assim, as fraturas de estresse são lesões por uso excessivo. As mulheres são mais acometidas que os homens. A maioria das fraturas por estresse faz o tratamento com repouso e alteração da atividade. Porém, algumas delas exigem a realização do procedimento cirúrgico.

A parte que tem a lesão apresenta dor e, geralmente, fica inchada, podendo apresentar hematomas ou um aspecto distorcido, curvado ou afastado do lugar. Além disso, pode causar outros danos em outros órgãos, como os vasos sanguíneos e nervos.

Para McMahon (2011), são vários os fatores que contribuem para a ocorrência de fraturas de estresse e eles podem ser intrínsecos e extrínsecos. Os fatores extrínsecos envolvem o calçado, a superfície da corrida e o tipo ou a intensidade da atividade. Os fatores intrínsecos abrangem a osteopenia e as anormalidades de alinhamento. Esses fatores precisam ser considerados para impedir a ocorrência ou a recidiva das fraturas de estresse.

O tratamento da fratura está associado ao tipo e à gravidade da fratura, variando conforme a pessoa, o local da fratura. Pode-se incluir analgésicos, proteção, repouso, gel, compressão e elevação, redução, imobilização da parte que sofreu a lesão com gesso ou tala e, às vezes, a intervenção cirúrgica. Vale destacar que, o tratamento não-cirúrgico pode trazer alguns riscos, ligados à imobilização, como trombose venosa profunda e lesões de pele. O tratamento também acarreta outras complicações, além dos riscos específicos da cirurgia. (MCMAHOM, 2011)

Figura 7: Representação das características anatômicas do osso.

Fonte: Prentice (2012)

Figura 8: Classificação comuns de fraturas ósseas.

Fonte: Prentice (2012)

REFERÊNCIAS

ALMEIDA NETO, Antônio Francisco de; TONIN, Juliana Petrongari; NAVEGA, Marcelo Tavella. Caracterização de lesões desportivas no basquetebol. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 26, nº 2, pp. 361-368,

abr./jun. 2013.

AMADIO, A. C.; SERRÃO, J. C. A biomecânica em educação física e esporte. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, São Paulo, v. 25, p. 15-24, dez. 2011.

BAOGE, L. *et al.* Treatment of skeletal muscle injury: a review. ISRN **Ortop.** 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24977084/>. Acesso em: 26 de outubro de 2020.

BARBANTI, V. O que é esporte? **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.

11, nº 1, pp. 54-58, 2012. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/833/840>. Acesso em: 20 de outubro de 2020.

BENTO, J. O. Corpo e desporto: reflexões em torno desta relação. *In*: MOREIRA, W. W. (ORG.) **Século XXI: a era do corpo ativo**: Campinas, Papyrus, 2006.

BITTENCOURT, N. F. N. *et al.* Impacto de um programa preventivo multidisciplinar na frequência de lesões em atletas jovens. E-legis, Brasília, Número Especial – **Pesquisas e Políticas sobre Esporte**, nov. 2018, ISSN 2175.0688. Disponível em: <http://e-legis.camara.leg.br/cefor/index.php/e-legis/article/view/485>. Acesso em: 27 de outubro de 2020.

BRAGA, Ebson; CUNHA, Francisco Valmor Macedo. Avaliação dos sintomas osteomusculares em praticantes de handebol de uma faculdade. **Revista Fisioterapia e Pesquisa**, v. 9, nº 3, pp. 339-346, 2019.

CAMPOS, Rosangela Soares. **Estudo comparativo das habilidades motoras e cognitivas em praticantes de futebol de diferentes locais de prática**. 2004. (Dissertação de Mestrado). Mestrado em Educação Física, no Departamento de Educação Física, Universidade Federal do Paraná, Paraná.

CARRASCO, Aline Cristina. Atendimento Fisioterapêutico aos Atletas de Guarapuava-PR: da prevenção a reabilitação. **Anais do 5º Salão de Extensão e Cultura da UNICENTRO**, 29 a 31 de maio, 2012.

CARVALHO, C. **Caracterização e prevenção de lesões decorrentes de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar**. 2011. (Dissertação de Mestrado). Academia Militar. Direcção de Ensino. Lisboa, Portugal.

CARVALHO, D. A. Lesões ortopédicas nas categorias de formação de um clube de futebol. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 48, nº 01, pp. 41-45, 2013. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbort/v48n1/pt_0102-3616-rbort-48-01-0041.pdf. Acesso em: 25 de outubro de 2020.

CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E.; CHRISTENSON, G. M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. **Public Health Reports**, Washington, v. 100, n. 2, p. 126-131, mar. 1985.

- CHASKEL, Cristiane Ferreira; PREIS, Cássio; BERTASSONI NETO, Luiz. Propriocepção na prevenção e tratamento de lesões nos esportes. **Revista Ciência & Saúde**, Porto Alegre, v. 6, nº 1, pp. 67-76, jan./abr. 2013.
- COHEN, M.; ABDALLA, R. J.; **Lesões no esporte: diagnóstico, prevenção e tratamento**. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
- COUTINHO, Santhiago de Oliveira; LEÃO, Iberê Caldas Souza. Lesões nos esportes coletivos de quadra. Tipos, ocorrência e tratamento: uma breve revisão. **Revista Brasileira do Esporte Coletivo**, v.2. nº 3, pp. 4-20, 2018.
- CZERESNIA, D.; FREITAS, C.M. (Org.) **Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.
- DANGELO, J. G.; FANTINI, C. A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
- DANTAS, E. H. M. **Alongamento e Flexionamento**. 5. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2005.
- DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. **Para ensinar educação física: Possibilidades de intervenção na escola**. Campinas, SP: Papirus, 2007.
- ESTORNINHO, A. *et al.* O efeito do treino proprioceptivo na prevenção de lesão tibiotársica. **Revista Saúde & Tecnologia**, v. 16, nº 5, pp. 24-30.
- FALCÃO, L. F. R. **Manual de Medicina Esportiva: Manual do Residente da Universidade Federal de São Paulo**. São Paulo: Roca, 2010.
- FELÍCIO, Diogo Carvalho *et al.* Tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de fratura do tornozelo. **Fisioterapia Brasil**, v. 14, nº 1, jan/fev, 2013.
- FERNANDES, Tiago Lazzaretti; PEDRINELLI, André; HERNANDEZ, Arnaldo José Hernandez. Lesão Muscular – Fisiopatologia, Diagnóstico, Tratamento e Apresentação Clínica. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 46, nº2, pp.247-255, 2011.
- FERREIRA, Alberto Cantídio *et al.* Prevalência e Fatores Associados a Lesões em Corredores Amadores de Rua do Município de Belo Horizonte. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, São Paulo, v.18, nº 4, pp. 252-255, 2012.
- FERREIRA, Ana Cruz. Programas de Exercício na Prevenção de Lesões em Jogadores de Futebol: Uma Revisão Sistemática. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 21, nº 3, mai/jun, 2015.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa**. 3. ed. Curitiba: Positivo, 2004.
- FREIRE, J.B. **Pedagogia do Futebol**. Londrina: Midiograf, 1998.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos**. São Paulo: Phorte Editora, 2005.

GAYA, Adroaldo. A Reinvenção dos Corpos: por uma Pedagogia da Complexidade. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, nº 15, pp. 250-272, jan/jun 2006.

GROSSER, M. Capacidades Motoras. **Treino Desportivo**. v. 12, nº 2, pp. 23-32, 1993.

HEBERT, Sizínio *et al.* **Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Práticas**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

HILLMAN, Susan Kay. **Avaliação, Prevenção e Tratamento Imediato das Lesões Esportivas**. São Paulo, Manole, 2002.

HORTA, Luís. **Prevenção de Lesões no Desporto**. Texto Editores: Portugal, 2011.

KLEINPAUL, Julio; FRANCISCO; MANN, Luana; SANTOS, Giovana dos. Lesões e desvios posturais na prática de futebol em jogadores jovens. **Fisioterapia e Pesquisa**, São Paulo, v.17, nº 3, pp. 236-241, jul/set. 2010.

KRIST, Mark R. et al. Preventive exercises reduced injury-related costs among adult male amateur soccer players: a cluster-randomised trial. **Journal of Physiotherapy**, Utrecht, v.59, nº1, pp. 15-23, 2013.

LAMB, Marianne. Efeito do Treinamento Proprioceptivo no Equilíbrio de Atletas de Ginástica Rítmica. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte** – v. 20, nº 5, set/out, 2014.

LEAVELL, S.; CLARCK, E. G. **Medicina Preventiva**. São Paulo: McGraw-Hill, 1976.

MARTINS, Eloiza Bragança de Oliveira et al. Impacto do Treino Proprioceptivo na Prevenção em Lesões de Atletas de Basquetebol. **Pleiade**, v. 13, nº 27, pp. 90-102, março, 2019.

MARCON, C. A.; SOUZA, A. A. F.; RABELLO, L. M. Atuação fisioterapêutica nas principais lesões musculares que acometem jogadores de futebol de campo. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 6. nº 1, pp. 81-89, jan\jun de 2015. Disponível em:

<http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/RevistaFAEMA/article/view/268/188> Acesso em: 20 de outubro de 2020.

MCMAHON, Patrick J. **Current [recurso eletrônico]: diagnóstico e tratamento em medicina do esporte**. Dados eletrônicos, Porto Alegre: AMGH, 2011.

MELO, M. P. **Esporte e juventude pobre: políticas públicas de lazer na Vila Olímpica Maré**. Campinas: Autores Associados, 2005.

MEDEIROS, Clarice. Lesão e dor no atleta de alto rendimento: o desafio do trabalho da psicologia do esporte. **Revista de Psicologia São Paulo**, v. 25, nº 2, pp. 355-370, 2016.

MIRANDA, Rodolfo Augusto Travagin *et al.* Lesões musculares em atletas do sexo masculino atendidos no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia de Presidente Prudente – SP. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 40, nº 1, pp. 70–76, 2018.

NASCIMENTO, Matheus Almeida. Lesões Esportivas Em Atletas Profissionais De Futsal No Brasil: Incidência, Prevenção E Tratamento. **Caderno Saúde e Desenvolvimento**, v. 13, nº 7, pp. 76-92, 2018.

NORONHA, Daisy Pires; FERREIRA, Sueli Mara S. P. Revisões de literatura. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite (orgs.) **Fontes de informação para pesquisadores e profissionais**. Belo Horizonte: UFMG, 2000.

OLIVEIRA, H. G. de. O Atletismo no Ensino Superior. *In*: MARTINS JÚNIOR, J; PEREIRA, J. da S. N. (orgs.). **Curso de Educação Física do Cesumar: 10 anos de História**. Maringá: Unicesumar, 2013, pp. 85-95.

OLIVEIRA, Thamires Germany de; CHIAPETA, Andrês Valente. Intervenção

Fisioterapêutica nas Lesões do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) – Revisão de Literatura. **Revista Científica Univiçosa**, v. 8, nº 1, pp. 548-554, Viçosa – MG – Jan/dez. 2016.

OURIQUES, N. Esporte e política. *In*: MATIELLO JÚNIOR, E.; CAPELA, P.; BREILH J. (Org.). **Ensaaios alternativos Latino-Americanos de Educação Física, Esportes e Saúde**. Florianópolis: Copiart, 2010. pp. 4-7.

NISTA-PICCOLO, Vilma Lení; MOREIRA, Wagner Wey. **Esporte para a Vida no Ensino Médio**. São Paulo: Telos, 2012.

PASSOS, E. F. **Lesões musculares no futebol: tipo, localização, prevenção, reabilitação e avaliação pós lesão**. 2007. 106 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Desporto, Universidade do Porto: Porto, Portugal.

PEDRINELLI, André. Estudo epidemiológico das lesões no futebol profissional durante a Copa América de 2011, Argentina. **Revista Brasileira de Ortopedia**. v. 48, nº2, pp. 131-136, São Paulo, mar./apr. 2013

PERES, Mariana Michalski et al. Avaliação do efeito do treinamento proprioceptivo na estabilidade articular do tornozelo em atletas de voleibol. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 20, nº 2, pp. 145-150, 2014.

PINTO, Francisco RL Guerra; CÔRTE-REAL, Nuno; CONSCIÊNCIA, José A. Guimarães. Entorse lateral do tornozelo: capacidade diagnóstica do exame objectivo e exames imagiológicos. **Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia**, v.24, nº 1, pp. 37-50, 2016.

PRENTICE, William E. **Fisioterapia na prática esportiva [recurso eletrônico]: uma abordagem baseada em competências**. 14. ed. Dados eletrônicos. Porto Alegre: AMGH, 2012.

RESENDE, M.M.; CÂMARA, C. N.; CALLEGARI, B. Fisioterapia e prevenção de lesões esportivas. **Fisioterapia Brasil**, v.15, nº 3, maio/junho, pp. 219-223, 2014.

ROMBALDI, Airton José Rombaldi. Prevalência e fatores associados à ocorrência de lesões durante a prática de atividade física. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 20, n° 3, mai/jun, 2014.

SILVA, Joselito Carioca da Silva; MEJIA, Dayana Priscila Maia. A fisioterapia e as lesões no futebol. **Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapias Manuais** – Faculdade Ávila, 2012.

SOUZA, E. P. M. **Ginástica Geral: uma área do conhecimento da área de Educação Física**. 1997. 163 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, UNICAMP, Campinas, São Paulo.

TEIXEIRA, Rômulo Vasconcelos; COSTA, Micheline Freire Alencar; LIMA, Willamy de Sousa. Treinamento para lesão de LCA em futebolistas: uma breve revisão. **Motricidade**, v. 14, n° 1, pp. 320-323, 2018.

TORRES, S. F. **Perfil epidemiológico das lesões no esporte**. 2004. Dissertação de Mestrado em Ergonomia. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

VEIGA, Paulo Henrique Altran; DAHER, Carla Raquel Melo; MORAIS, Maria Fernanda Fernandes. Alterações posturais e flexibilidade da cadeia posterior nas lesões em Atletas de futebol de campo. **Revista Brasileira de Ciência do Esporte**, v. 33, n° 1, Porto Alegre, mar. 2011.

WEINECK, J. **Treinamento Ideal**. 9. ed. São Paulo: Manole, 2003.

WHITING, William C; ZERNICKE, Ronald F. **Biomecânica da Lesão Musculoesquelética**. Rio de Janeiro: Guanabara.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

